

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРОПИКАМИДА МЕТОДОМ ТСХ

З.А. Юлдашев

Н.У. Абдухаликова

Ташкентский Фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8320673>

Введение: при проведении качественного исследования тропикамида использовали пластины с металлической и пластиковой подложкой различных фирм-производителей. Применяли пластинки размером 5 x 10 см. Хроматографирование проводили в герметически закрытых камерах с использованием восходящего элюирования хроматографической системы различных растворителей. Перед началом проведения разделения пластину размечали следующим образом: отмечали линию старта и фронта растворителя, зоны хроматографирования исследуемых веществ и стандартного раствора. Анализируемые растворы осторожно, чтобы не повредить поверхность слоя адсорбента, наносили на пластинку с использованием микрошприца на 10 мкл. При приготовлении испытуемого раствора 0.5 мл 1 % раствора (точная навеска) тропикамида развели в небольшом количестве дистиллированной воды и извлекали с учётом РК_a (5,2) при РН = 2,0 и РН = 8,0 и хорошей растворимости в хлороформе (1:2) хлороформом 3 раза по 5 мл. Полученные хлороформные извлечения помещали в мерную колбу на 10 мл и доводили объём до метки. В 10 мл такого раствора содержалось 0,005 г тропикамида. В 1 мл – 500 мкг тропикамида. В 1 мкл – 0,5 мкг тропикамида. Системы растворителей смешивали в требуемых соотношениях непосредственно перед использованием при помощи интенсивного перемешивания. Приготовленные растворы заливали в камеры, которые герметически закрывали крышками, и оставляли на 0.5 – 1 час для установления равновесия.

Материалы и методы исследования: использовали пластины sorbfil на ПЭТФ (тип сорбента – силикагель СТХ-1А; зернение – 5-17 мкм; толщина слоя – 110 мкм; связующее – силиказоль) и sorbfil на алюминиевой подложке (тип сорбента – силикагель СТХ-1ВЭ; зернение – 8-12 мкм; толщина слоя – 100 мкм; связующее – силиказоль и silufol на алюминиевой подложке (сорбент: silpearl – широкопористый силикагель по Питри с люминисцентным индикатором для УФ 254 нм).

Результаты: проверки чувствительности применяемых реактивов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Чувствительность различных реактивов к тропикамиду

Название реактива	Методика приготовления реактива	Особенности применения	Окрашивание тропикамида	Чувствительность к тропикамиду, мкг
Реактив Драгендорфа модифицированный (по Мунье)	Раствор 1: 0,85 г нитрата висмута основного растворяют в 40 мл дистиллированной воды и 10 мл 1кусной кислоты. Раствор 2: 8 г иодида	-	Оранжево-коричневые пятна на жёлтом фоне дают первичные, вторичные, третичные и четвертичные	1.0

	калия растворяют в 20 мл воды. Смешивают равные объёмы растворов 1 и 2. К 10 мл полученной смеси добавляют 100 мл воды и 20 мл уксусной кислоты.		амины.	
Реактив Драгендорфа по Бергоффу-Дельвича	8 г нитрата висмута растворяют в 20-25 мл 20 % азотной кислоты (уд. Вес 1,15). К раствору медленно добавляют смесь 20 г йодида калия с 5 мл дистиллированной воды до объёма 100 мл. Для опрыскивания раствор готовят по прописи: к 20 мл дистиллированной воды добавляют 5 мл 6 Н раствора соляной кислоты; к 2 мл вышеописанного раствора добавляют 6 мл 6 Н раствора гидроокиси натрия.	-	Оранжево-коричневые пятна на жёлтом фоне дают первичные, вторичные, третичные и четвертичные амины.	1,5 (быстро исчезающее слабое окрашивание)
Реактив Либермана	5 г нитрита натрия при охлаждении добавляют к 50 мл серной кислоты, и встряхивают для поглощения коричневых паров	-	Жёлтые пятна на белом фоне дают соединения с –ОН; О-алкил или О-СН ₂ -О-группами, соединёнными с бензольным кольцом или кольцом в полициклической структуре, имеющей в своём составе бензольное кольцо.	10,0

На предварительно подготовленные пластины наносили определённый объём (с концентрацией тропикамида в пределах чувствительности используемых реагентов) приготовленного хлороформного раствора тропикамида.

Основной качественной характеристикой вещества в тонкослойной хроматографии является значение R_f , расчёт которого проводят по формуле:

$R_f = L_x / L_s$, где L_x – длина пробега центра хроматографической зоны исследуемого соединения; L_s – длина пробега фронта растворителя.

Результаты ТСХ - исследование тропикамида по выше описанной методике в различных системах на разных пластинах приведены в табл. 2

Таблица 2

Значения R_f тропикамида в различных ПФ на пластинах различных фирм – производителей

НФ	Силикагель на стекле	Sorbfil (на Al)	Sorbfil (на ПЭТФ)	Silufol (на Al)
ПФ	тропикамид	тропикамид	тропикамид	тропикамид
Хлороформ: ацетон – 9:1	0,5	0.35	0.1	0.1
Этилацетат: метанол: аммиак (25%) – 85:10:5	0.6	0.8	0.6	0,6
этилацетат	0.51	0.2	0.22	0.2
Хлороформ: метанол - 90:10	0.45	0.65	0.75	0.7
Толуол	0.0	0.0	0.0	0.0
Метанол: аммиак (25%) – 100:1.5	0.65	0.65	0.65	0.65

References:

1. Максимальное извлечение тропикамида проводить при $R_N=7-8$ с учётом его хорошей растворимости в хлороформе.
2. Для разделения тропикамида использовать следующие системы растворителей: этилацетат : метанол : аммиак (25 %) – 85 : 10 : 5; метанол : аммиак (25%) – 100 : 1.5; хлороформ : метанол – 90:10 с использованием всех типов пластин.
3. Детектирование тропикамида проводить в области 365 нм. Проявлять хроматографические зоны на пластинах реактивом Драгендорфа модифицированным (по Мунье).
4. При использовании в качестве проявителя реактив Либермана следует применять пластины sorbfil на ПЭТФ и силикагель на стеклянной подложке.
5. Для качественного обнаружения тропикамида использовать экспрессный, легко доступный и чувствительный метод ТСХ.